

IQTISODIY O'SISH- TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHLARI VA ULARNING TA'SIRI

Qalandarova Zebo Samandarovna

Xalqaro innovatsion universiteti Iqtisodiyot
ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi
samandarovnazebo@gmail.com

Saxatova Muqaddas Tashpo'latovna

Xalqaro innovatsion universiteti assistant-o'qituvchisi
mukaddassaxatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148467>

Annotatsiya. Iqtisodiy o'sish tushunchasining mohiyati, uning turlari, iqtisodiy o'sish sur'atiga ta'sir qiluvchi omillar tahlili, iqtisodiy o'sishga berilgan ta'riflar, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning mohiyati va zarurati tahlil qilinadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, mamlakat o'sishining mavjud holati tahlil qilindi. Shunday qilib, ushbu maqolaning asosiy e'tibori iqtisodiy o'sish omillarining qanchalik muhim ekanligi, ya'ni mamlakat yalpi ichki mahsulotida tutgan o'rni.

Kalit so'zlar. Iqtisodiy o'sish, YaMM, farovonlik, barqarorlik, milliy mahsulot, ehtiyoj, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, davlat byudjeti, soliq, resurslarni samarali foydalanish, iqtisodiy omillar, iqtisodiy takomillashtirish, ishlab chiqarish.

Аннотация. Анализируются сущность понятия экономического роста, его виды, анализ факторов, влияющих на темпы экономического роста, определения экономического роста, сущность и необходимость осуществления экономических реформ. Принимая во внимание вышеизложенное, было проанализировано текущее состояние роста страны. Таким образом, основное внимание в данной статье уделяется тому, насколько важны факторы экономического роста, то есть их роль в валовом внутреннем продукте страны.

Ключевые слова. Экономический рост, ВВП, процветание, стабильность, национальный продукт, потребность, развитие социальной инфраструктуры, государственный бюджет, налог, эффективное использование ресурсов, экономические факторы, улучшение экономики, производство.

Annotation. The essence of the concept of economic growth, its types, analysis of factors affecting the rate of economic growth, definitions given to economic growth, the essence and necessity of implementing economic reforms are analyzed. Taking into account the above, the current state of the country's

growth was analyzed. Thus, the main focus of this article is how important the factors of economic growth are, that is, their role in the country's gross domestic product.

Keywords. Economic growth, GDP, prosperity, stability, national product, need, development of social infrastructure, state budget, tax, effective use of resources, economic factors, economic improvement, production.

Iqtisodiy o'sish - mamlakatda tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar yaratish hajmining oldingi yil(davr)larga nisbatan ko'paygan miqdorda takrorlanishi tushuniladi.

Iqtisodiy o'sishni ta'minlash har qanday mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish - bu biror mamlakatning yoki iqtisodiy hududning ishlab chiqarish imkoniyatlarining vaqt o'tishi bilan oshishi, ya'ni yalpi ichki mahsulot (YIM) ning ortishi yoki boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar, masalan, ish o'rinlari soni, maoshlar yoki investitsiyalarning o'sishi bilan bog'liq jarayon. Bu iqtisodiy o'sish odatda real YIM (inflyatsiya ta'siridan holi bo'lgan) yordamida o'lchanadi.

Iqtisodiy o'sishning asosiy maqsadi — resurslarni samarali foydalanish orqali jamiyatda yashash sharoitlarini yaxshilash, farovonlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdir. Iqtisodiy o'sishning yuqori darajasi, odatda, yangi texnologiyalar, ishlab chiqarish samaradorligining oshishi, savdo o'sishi, va investitsiyalar kabi omillar bilan bog'liq bo'ladi.

Iqtisodiy o'sishning ijobiy ta'siri xalqning farovonligini oshirishga yordam beradi, lekin u tengsizlikni keltirib chiqarishi yoki atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun barqaror iqtisodiy o'sish ham ahamiyatli hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sish — mamlakatda tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar yaratish hajmining oldingi yil (davr)larga nisbatan ko'paygan miqdorda takrorlanishi. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash har qanday mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi hisoblanadi. Yildan yilga aholi sonining ko'payishi, kishilar ehtiyojlarining mutassil ortib borishi iqtisodiy o'sishni shart qilib qo'yuvchi asosiy sabablardandir. Iqtisodiy o'sish aholi turmush darajasini oshirishga, xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Iqtisodiy o'sish negizida iqtisodiyotdagi yetakchi tarmoqlarning rivojlanishi turadi. Iqtisodiy o'sish ishlab chiqarishning ilg'or tuzilmasiga, yuqori mehnat unumdorligi darajasiga, ichki va tashqi bozorda talab katta bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga, mahsulotni qulay bozorlarda sotishga tayanadi. Boshqacha aytganda, iqtisodiy O'sish mahsulot ishlab

chiqarishning real hajmini muttasil qo'paytirib borish va ayni paytda jamiyat taraqqiyotida texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy tavsiflarning yaxshilanib borishini anglatadi.

Iqtisodiy o'sishni aniqlash va hisoblashda mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining eng umumiy ko'rsatkichi bo'lgan [yalpi ichki mahsulot](#) (YAIM) asos bo'lib xizmat qiladi va iqtisodiy o'sishning muayyan davr mobaynida real YAIM hajmining ijobiy tomonga o'zgarishini ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sish sur'atlari YAIM o'sish sur'atlarida o'z aksini topadi.

S. Kuznetsning fikriga ko'ra, iqtisodiy o'sishning uchta asosiy belgisi mavjud:

birinchisi - milliy mahsulotning doimiy o'sishi natijasida ehtiyojlarning tobora ko'proq hajmini qondirish imkoniyati; ikkinchisi - o'sishning asosi, uning yetarli bo'lmasa ham zarur bo'lgan sharti sifatidagi texnika taraqqiyoti; uchinchisi- o'sish salohiyatini to'laroq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan institutsional, harakat va mafkuraviy o'zgarishlar. Bundan tashqari iqtisodiy o'sish modellarini quyidagicha ta'riflaydi, ya'ni, iqtisodiy o'sish modellari bu tadqiq qilinayotgan iqtisodiy jarayonlarning muhim sabablari va omillarini aniqlash maqsadida grafik va matematik usullar orqali real iqtisodiy jarayonlarni abstrakt holda umumlashtirilgan va soddalashtirilgan ifodasi bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda iqtisodiyotda ikki turdagi iqtisodiy o'sish modeli: neoklassik va yangi keynschilik maktablari nazariyalari keng tarqalgan. Iqtisodiy o'sish mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining umumiy holatini ifodalaydi. Real YAIM hajmining o'zgarishi mamlakat iqtisodiyoti holati va dinamikasi to'g'risida ma'lumot bersada, iqtisodiy o'sishni to'liq aks ettirmaydi. Mas, mamlakat aholisining o'sish sur'ati 3% ni, real YAIM ning o'sish sur'ati ham 3% ni tashkil etdi. Bunday holatda, garchi YAIM hajmi o'sgan bo'lsada, kishilarning daromadlari o'zgarmay qoladi. Shu sababli iqtisodiy o'sishni to'laroq aks ettirish uchun boshqa bir ko'rsatkich — aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan real YAIMning o'zgarishi qo'llanadi.

Iqtisodiy o'sishning iqtisodiy ahamiyati keng ko'lamli va muhim bo'lgan tushuncha. U mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) yoki yalpi milliy mahsuloti (YaMM) vaqt o'tishi bilan o'sishiga ishora qiladi. Iqtisodiy o'sishning iqtisodiy ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Iqtisodiy o'sish farovonlikning oshishiga, mamlakatning umumiy boyligini oshiradi, bu esa aholi farovonligini yaxshilashga olib keladi. Iqtisodiy o'sish natijasida ko'proq ish o'rinlari yaratiladi, daromadlar oshadi va odamlarga yaxshiroq hayot sharoitlari taqdim etiladi.

Iqtisodiy o'sish bandlikni oshirish - ish joylarining ko'payishiga va yangi sohalarda ishchi kuchi talabining oshishiga olib keladi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy muammolarni kamaytirishga, shu jumladan, kam daromadli va ishsizlikdan aziyat chekayotgan qatlamlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Iqtisodiy o'sish-soliq tushumlarining oshishi davlat byudjeti uchun qo'shimcha soliq tushumlarini yaratadi. Bu tushumlar davlatga ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport tizimlarini yaxshilash kabi zarur xizmatlar ko'rsatishga imkon beradi.

Iqtisodiy o'sish - investitsiyalarni jalb qilish mamlakatlardan investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi. Chet el investitsiyalari yangi texnologiyalar, ilm-fan, ishlab chiqarish va innovatsiyalarni kiritadi, bu esa iqtisodiyotning yanada diversifikatsiyasini ta'minlaydi.

Iqtisodiy o'sish infratuzilma rivoji - infratuzilma, transport tizimi, kommunikatsiyalar, energetika va boshqa sohalar rivojlanadi. Bu esa mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi.

Iqtisodiy o'sish ijtimoiy barqarorlik - ta'minlashga yordam beradi. Odamlar o'z hayotini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa jamiyatda tartibni va tinchlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy o'sish xalqaro savdo imkoniyatlari - mamlakatga xalqaro savdoda raqobatlashish imkoniyatlarini oshiradi. Bu, eksportni oshirish va yangi bozorlarni ochish orqali iqtisodiyotni yanada mustahkamlaydi.

Shunday qilib, iqtisodiy o'sish nafaqat mamlakatning iqtisodiy holatini yaxshilaydi, balki aholi farovonligi, ijtimoiy barqarorlik va davlatning global maydondagi o'rnini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Real YAIM hajmining o'zgarishi umuman mamlakat iqtisodiyotining muayyan davr oralig'idagi rivojlanishini ifodalasa, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YAIM hajmining o'zgarishi iqtisodiy rivojlanishga kishilar turmush darajasi orqali baho berishga xizmat qiladi.

Mamlakat iqtisodiyotida yaratilgan YAIM ishlab chiqarish omillari — yer, kapital va mehnat resurslarining o'zaro ta'sirida shakllanadi. Bular iqtisodiy o'sishning miqdoriy omillariga kiradi (mas, foydalanilayotgan ekin maydonlarni kengaytirish YAIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi). Ushbu omillarni ishlab chiqarish jarayoniga kengroq jalb etish natijasida yuz beradigan iqtisodiy o'sish ekstensiv o'sish deb ataladi.

Iqtisodiy o'sishning sifat omillari ham mavjud bo'lib, ularga mehnat, kapital va yer (tabiiy) resurslari unumdorligi kiradi. Sifat omillari hisobiga yuz beradigan iqtisodiy o'sish intensiv o'sish deb yuritiladi.

Ishlab chiqarish omillarining cheklanganligi ekstensiv o'sishning imkoniyatlarini chegaralaydi. Shu sababli resurslar cheklanganligi sharoitida intensiv o'sish samarali hisoblanadi. Fan-texnika taraqqiyoti ham intensiv iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Keyingi yillarda bir qator ijtimoiy ko'rsatkichlar iqtisodiy o'sish sharti va natijasi tarzida qaralmoqda. O'sish sohasida - bandlikning ijobiy dinamikasi; taqsimot sohasida - aholining real daromadlari va boshqalar bir qator ko'rsatkichlar dinamikasi; ayirboshlash sohasida - savdo va umumiy ovqatlanish moddiy bazasining rivoji, chakana savdo aylanmasi dinamikasi; iste'mol sohasida - iste'molning va noishlab chiqarish jamg'arishning o'sishi shunday ko'rsatkichlarga kiradi.

Iqtisodiy o'sishning asosiy ijobiy tomoni - uning ishlab chiqarish va iste'mol tuzilmasi o'zgarishlariga ta'sir ko'rsatishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti M.A.Mamatov iqtisodiy o'sish. toshkent - 2021
2. Karimov I. A., O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari, T., 1997;
3. Smit A., Issledovaniye o prirode i prichinax bogatstva narodov, M., 1962; Fisher S, Dorbush R., Shmalenzi R., Ekonomika, per. s angl., M., 1995.
4. Bozarov D. Bo'lajak iqtisodchi talabalarning iqtisodiy kompetensiyasini rivojlantirishning matematik tahlili //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 27. – С. 84-90.
5. Bozarov D. CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O'RGANISHGA DOIR MISOLLAR //Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 24-28.
6. Uralovich B. D. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARIGA OID MASALALAR //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A2. – С. 163-171.
7. Bozarov D. U. IKKI O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING EKSTREMUMIDAN FOYDALANIB, TEKISLIKDAGI IKKITA FIGURA ORASIDAGI MASOFANI TOPISH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 292-301.
8. Bahriddinovich D. O., Pokiza S. MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHI UCHUN INNOVATSION STRATEGIYALAR. – 2025.
9. Muhitdinovna X. D. et al. RAQAMLI IQTISODIYOT: TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALAR YANGI DAVRI. – 2025.

10. Xamidova D., Anvarov A. RAQAMLI VALYUTALAR VA ULARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 1. – C. 1138-1144.
11. Saxatova M., Husinov Y. DAVLATNING IQTISODIYOTDA XUSUSIY TARMOQ VA TADBIRKORLIKNI QO 'LLAB-QUVVATLASH SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 1. – C. 1048-1051

